

ISSN (o): 3030-3362

N^o 11(20)

27.11.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA OYKONIMLARNING LINGVISTIK TAHLILI VA NAZARIYASI

Shoyimova Komila O'rol qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Oykonimlarning tarixiy-lisoniy tahlilini amalga oshirish uchun birinchi navbatda, mamlakat hududidagi tarixiy oykonimlarni to'plash, ularning lug'aviy-ma'noviy xususiyatlari, nomlanish motiviga ko'ra turlari, yasalishi va tuzilishi bo'yicha tahlil qilish muhim ahamiyat ega. Tarixiy oykonimlarning tuzilishiga ko'ra qaysi til elementlaridan tashkil topganligi va qaysi tildan kirib kelganligini ham aniqlash tarixiy lisoniy tahlilning asosini tashkil etadi. Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillarida uchraydigan ayrim oykonimlarning tahlili olib boriladi hamda misollar keltiriladi.*

***Kalit so'zlar:** Oykonimlar, tarixiy nomlari, joy nomlari, lisoniy tahlil*

LINGUISTIC ANALYSIS AND THEORY OF IDIOMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Shoyimova Komila Orol qizi

Teacher of Termiz University of Economics and Service

***Abstract.** In order to carry out the historical-linguistic analysis of oikonyms, first of all, it is important to collect historical oikonyms on the territory of the country, to analyze them according to their lexical-spiritual characteristics, types, composition and structure according to the motive of naming. The basis of historical linguistic analysis is the determination of which language elements are formed and from which language they came, according to the structure of historical symbols. In this article, some idioms in English and Uzbek languages are analyzed and examples are given.*

***Key words:** Oykonim, historical names, place names, linguistic analysis*

Kirish

Joy nomlari tarixini o'rganishda, joyning nomi qaysi tilga tegishli ekanini bilish va uning ma'nosini tushunish muhimdir. Joy nomlari tarixda qanday paydo bo'lganini, odamlarning hayoti bilan qanday bog'liqligini ko'rsatadi. Boshqacha aytganda, har bir sevinch nomi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Hududdagi geografik nomlar tizimiga nazar tashlansa, ularning turli tillar leksikasiga oid soʻzlardan tashkil topganligining guvohi boʻlishi mumkin. Oʻykonimlarni ham qaysi tillarga mansub soʻzlardan tashkil topganligiga koʻra, ikki qatlamga boʻlib oʻrganish mumkin:

1. Oʻz qatlamga mansub oʻykonimlar.
2. Oʻzlashma qatlamga mansub oʻykonimlar

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil

Oʻykonim deganda, shaharlar, qishloqlar, ovuller ve boshqa joylar tushuniladi. Shaharlar katta aholi sevinçleridir va unda odamlar ishlaydi, yashaydi va madaniyatini rivojlantiradi. "Shahar" soʻzi eski tilga, ya'ni sanskritga borib taqaladi ve u "davlat" yoki "hukmdorning joyi" degan ma'noni anglatadi. Oʻtmishda, katta shaharlar devorlar bilan oʻralgan boʻlar edi, ba'zida ichkarida va tashqarida ikki qatlam devor boʻlishi mumkin edi. Ichki shahar "darun" deb atalardi, tashqi shahar esa "berun" deb nomlanardi. Qadimgi turk tilida shahar — baliq deyilgan. Mahmud Koshgʻariy turkiy tilda «shahar» oʻrniga kend soʻzi ishlatilishini, lekin oʻgʻiz qabilasi vakillari kend deganda qishloqni tushunishlarini aytgan, hozir ham oʻgʻiz guruhiga kiradigan ozarboyjon tilida qishloq oʻrniga kend soʻzi ishlatiladi. Qishloq aslida kichikroq aholi punkti. Qishloq «qishlanadigan joy» maʼnosida boʻlib, yayloq (yaylov) — «yozda turiladigan joy» soʻzining aksi. Aholi punktlari aholisining soni va iqtisodiy maʼmuriy ahamiyatiga qarab shaharcha (posyolka), ovul (kichik qishloq yoki chorvadorlar qishlogʻi), qoʻrgʻoncha (katta qishloqdan ajralib chiqqan qishloq), mahalla (mustaqil qishloq yoki katta qishloqning bir boʻlagi) kabi turlarga boʻlinadi.[1]

Oʻzbekistonda taxminan 1300 aholi punkti bor. Bundan bir necha oʻn yil ulaming soni bundan ancha koʻp boʻlgan. Koʻpincha qishloqlar yiriklashtirilgan yoki aholisi boshqa joylarga koʻchirilgan. Biroq «koʻl qurisa ham nomi qurimaydi» deganday, bunday maskanlaming nomlari turli yozma yodgorliklarda, arxivlarda saqlanib qolgan. Shunday qilib, Oʻzbekiston oʻykonimlarining umumiy soni 25-30 mingga yetgan. Bunday katta miqdordagi toponimlarni ilmiy tahlil qilish oson emas. Oʻykonimlar toponimiyaning eng oʻzgaruvchan tarmogʻidir. Oʻlka tabiatining xususiyatlari, jamiyat hayotida asrlar davomida roʻy bergan tarixiy, ijtimoiy va siyosiy hodisa-voqealar, aholining kasb-hunarlarini nomlari, aholi punktini birinchi boʻlib oʻzlashtirgan yoki unga asos solgan kishining ismi, yoyinki, unda qanday qavm vakillari yashagani yoki yashayotganiga qarab umgʻ-

qabilaning nomi — etnonim shahar-qishloq nomlarida o‘z aksini topadi. O‘rta Osiyo, jumladan, O‘zbekiston qadimiy dunyo madaniyat markazlaridan biridir. Tarixi uzoq mamlakatlarning toponimlari ham qadimiy bo‘ladi. Buxoro, Samarqand, Romitan, Choch, Termiz, Xiva, Zomin, Ishtixon, Shopurkon kabi shahar va qishloqlarning nomlari ming yilliklar bilan o‘lchanadi.

Oykonimlar - bu sevinçli nomlar ve ular juda qimmatli, chunki ular tarixiy ve tilshunoslik nuqtai nazaridan muhimdir. Bu nomlarning ma'nosi va qaysi tilga tegishli ekanligi haqida ko‘p fikrlar aytilgan, lekin bu haqida to‘liq va aniq ma'lumot olish qiyin. Ba'zi odamlar shunday deb o‘ylashadi: agar etimologiya (ya'ni, nomlarning kelib chiqishi) haqida ko‘p fikrlar bo‘lsa, bu uning aniq ekanligini anlatmaydi. Bu shuni anglatadiki, ko‘p fikrlar bo‘lsa ham, ularning to‘g‘riligi yoki aniqligi har doim bir xil bo‘lmasligi mumkin. Aholi punktlari ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyadir. Shuning uchun ham shahar qishloqlarning tarkib topishi, joylashishi, atalish qonuniyatlarini konkret tabiiy-tarixiy va siyosiy sharoit bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga Qishloq-shaharlar nomlarini ayrim-ayrim o‘rganishdan ko‘ra, ularni guruh-guruhlarga bo‘lib, tasniflash va tahlil qilish maqsadga muvofiq. Aholi punktlari nomlarini asosan 2 yirik guruhga bo‘lish mumkin:

1. Tabiiy yoki tabiiy-geografik oykonimlar.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy oykonimlar.

1. Tabiiy yoki tabiiy-geografik oykonimlar deganda, suv obyektlari nomlariga, joyning geomorfologik shakllariga, o‘simlik-hayvon nomlariga va boshqa tabiiy-geografik sharoitga qarab atalgan aholi punktlari tushuniladi. Ushbu tadqiqot Londondagi joy nomlarini o‘rganishga qaratilgan. Ushbu nomlarga qarab, biz ularning qayerdan kelganini bilib olamiz va shahar tarixi va madaniyati haqida ko‘proq bilib olamiz. Vaqt o‘tishi bilan London qanday o‘zgarganini va o‘sib borayotganini tushunish qiziqarli sarguzashtga o‘xshaydi.

Odamlar ko‘pincha London ko‘chalari qanday yaratilgani va "London" nomi qayerdan kelib chiqqani haqida gapirishadi. Ismning ma'nosi haqida juda ko‘p turli xil fikrlar mavjud va olimlar bu haqda turli xil fikrlarga ega.

1. Nom lotin tilidan kelib chiqqan va rimliklar tilidan “zo‘ravon” ma’nosini anglatuvchi shaxs ismi.

2. Nom lotinchadan Lond so‘zdan kelib chiqqan, ya’ni “yovvoyi (o‘rmon bilan qoplangan) joy” ma’nosini anglatgan [3].

3. Nom kelt tilidan kelib chiqqan va ikki soʻzdan iborat: Llyn (koʻl) va Dun (istehkom): Keltlar davrida, shahar Llyndid deb nomlangan; “dun” qoʻshimchasiboshqa koʻplab kelt toponimlarida ham uchraydi [4].

4. Bu nom Plowonida soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, “toshib oqadigan daryo” degan maʼnoni anglatadi .

Bugungi kunda ham Londonga asos solgan – keltlar yoki rimliklar deb mutlaq ishonch bilan aytib boʻlmaydi. London toponimlarini olimlar taklif qilgan tasnifga koʻra, quyidagilarga ajratish mumkin:

1. Shaharlararo tuzilmalardan tuzilgan toponimlar.

2. Rim yoʻllari.

3 Keltlar toponimlari

Har kuni biz nutq oqimida minglab soʻzlardan foydalanamiz va qoida tariqasida biz ularning kelib chiqish tarixi haqida oʻylamaymiz. Biroq, tilshunoslar soʻzlarning asl maʼnosini tushunishga va ularning rivojlanish yoʻlini tiklashga koʻp vaqt sarflashadi. Tilshunoslikning ushbu masalalarga bagʻishlangan maxsus boʻlimi etimologiya deb ataladi. Shu oʻrinda etimologiya tushunchasiga toʻxtalamiz. Ingliz koʻchalari nomlarida ikkinchi elementni ifodalovchi alohida soʻzlar guruhi eʼtiborga loyiqdir. Masalan, soʻzlar koʻcha, yoʻl, xiyobon, ayvon, yoʻlak kabi maʼnolardagi farqlar hozirda nomlarning ikkinchi elementlari maʼlum darajada oʻchiriladi, lekin dastlab, har bir bunday elementning oʻziga xos maʼnosi bor edi, bu esa ruxsat bermadi uni boshqa narsa bilan aralashtirib yuboring.

Eng qadimgi atamalardan biri koʻcha Rimliklar tilidan olingan qatlam – “asfaltlangan yoʻl” .

Rim bosqinchilari ketganlarida, ularning yoʻllarni asfaltlash usullari unutilgan, garchi koʻcha soʻzining oʻzi saqlanib qolgan boʻlsa-da, lekin u yangi maʼno – uylar orasidagi yoʻlak mazmuniga ega boʻlgan. Aynan yoʻl soʻzi toride - minmoq feʼli bilan bogʻlangan. Chavandozlar oʻtadigan yoʻllar shu tarzda atalgan. Ikkinchi element yoʻl boʻlgan koʻcha nomlari Londonning markaziy hududlarida, masalan, Siti va Vestminster hududida deyarli yoʻq. Londondagi koʻplab joy nomlarining kelibchiqishi bilan bogʻliq geografik muhitning xususiyatlari: toponimlar koʻpincha atrofdagi hududning tabiatini aks ettiradi.

Xulosa va munozara

Misol uchun, tadqiqotchilar joy nomlarini (masalan, shahar yoki togʻ nomi) oʻrganayotganda, bu nomlar nimani anglatishini va ular nima uchun

tanlanganligini aniqlashga harakat qiladilar. Bu nomlarni ishlatishning turli usullari mavjud: ba'zi nomlar bizga joy nima ekanligini aytadi ("Katta tog" kabi), ba'zilari uni tavsiflaydi ("Quyoshli sohil" kabi), ba'zilari esa maxsus ma'noga ega (masalan, madaniyat uchun muhim bo'lgan nomlar).

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmadaliev Yu.I. Toponimika va geografik terminshunoslik. – Farg'ona: 2018 – 10b.
2. Gulomov P., Mirakmalov M.T. Toponymy and geographical terminology.
3. K. Shoyimova Toponimlarning o'zbek tilshunosligida o'rganilishi fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya [Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915
4. K. Shoyimova Study of Toponyms in World Linguistics | Excellencia: international multi-disciplinary journal of education <https://multijournals.org/index.php/excellencia-imje>
5. Lutfullina A.A. Principles of classification of toponymic names. Conferencea, 323-326, 2022
6. Lutfullina A.A. Linguoculturological approach to studying toponyms of the UK. 2021/6/22
7. Lutfullina A.A. Toponymic system in the linguistic picture of the world. ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. P. 707-711, 2022
8. Shoyimova, K. (2023). Linguistic features of customs terminology in english and uzbek languages. Solution of social problems in management and economy, 2(11), 22-25.
9. Babayeva, S., & Shoyimova, K. (2020). The importance of cooperative learning in teaching english. In Молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 96-100).

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.